

ECONOMIC SCIENCES

WAYS TO SOLUTION PROBLEMS OF EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND POVERTY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Yusupova M.

*Associate Professor, Department of Economics, Andijan State University,
Candidate of Economic Sciences*

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ, БЕЗРАБОТИЦЫ И БЕДНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Юсупова М.

*доцент кафедры экономики Андijanского государственного университета,
кандидат экономических наук
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11199018>*

Среди важнейших проблем глобального характера на современном этапе социального и культурного развития страны, на передний план выдвигается проблема преодоления бедности населения. В связи с распадом мировой социалистической системы произошел крупнейший социальный взрыв с неизбежным трансформационным спадом. Последнее, безусловно, отразилось на масштабах, структуре и эффективности трудовой деятельности населения, т.к. значительно сократилось количество рабочих мест. Занятость населения – одна из ключевых государственных задач. Достижение высокого уровня занятости - одна из основных целей макроэкономической политики в любой стране, и в первую очередь в такой, как Узбекистан. Проблема обеспечения трудоспособного населения Узбекистана рабочими местами находила сложное решение ещё в советские времена, когда государство гарантировало работу всем трудоспособным жителям. Именно поэтому в нашей стране развивались сравнительно трудоемкие производства: получили развитие овощеводство и хлопководство, хлопкоперерабатывающие и другие промышленные предприятия. Однако и тогда этих мер было недостаточно. Миграция имела значительные размеры, и граждане республики в массовом порядке уезжали на работу за пределы республики. При переходе к рыночной экономике существенно меняется точка зрения на эффективную занятость. На смену идеологии всеобщей занятости всего трудоспособного населения, подкрепляемой обязанностью человека участвовать в общественном производстве, приходит концепция обеспечения желаемой занятости и свободного выбора формы и вида занятости. Иначе говоря, правительство должно гарантировать каждому человеку возможность трудиться, а человек вправе избирать место и вид трудовой деятельности и принимать решение об участии в ней. Проблема занятости в Узбекистане усилилась с объявлением независимости страны и началом рыночных реформ в связи с массовым спадом производства и в

настоящее время стала одной из болевых точек национальной экономики. Из-за остановки и частичной работы большинства промышленных предприятий значительное количество людей оказалось без средств на существование. Причем неравномерность этого процесса привела не только к снижению занятости, а и к возникновению застойной безработицы, способствующей социальной деградации населения. Отличительной чертой современного узбекского общества стало обнищание значительной части населения, низкий уровень его экономической и правовой защищенности. Рост цен на потребительском рынке Узбекистана значительно сократил реальные доходы трудящихся. Индекс средней реальной заработной платы в 2023 году по сравнению с 2015 годом возрос в 2,1 раза при росте индекса цен на товары народного потребления (ТНП) 4,2 раза. Этот показатель свидетельствует о резком снижении жизненного уровня населения. К сожалению, эта тенденция имеет место и сегодня. В декабре 2022 года по сравнению с декабрем 2019 года индекс реальной заработной платы возрос в 1,4 раза, тогда как рост индекса цен на ТНП составил 1,9 раза. В январе 2023 года население республики составляло 34304,8 тыс. человек. Из них к трудовому населению отнесены 14797,9 тыс. человек. Численность экономически активного населения - 13239,6 тыс. человек. Всего в народном хозяйстве в январе 2023 года фактически было занято всего 73,9% общей списочной численности занятых, т.е. 26,1% списочного занятого населения фактически было безработным, поскольку оно не было обеспечено работой и заработной платы не получало¹. Согласно данным официальной статистики, в республике зарегистрировано на 1 января 2024г. 1558,4 тысячи безработных, что несколько ниже показателей прошлых лет и составляет 10,5 % от общего количества экономически активного населения республики. В то же время в других странах, в том числе развитых рыночных странах и в странах с переходной экономикой, этот

¹ Узбекистан в цифрах.-2024, с. 26-27; 52-53; 57

показатель был заметно выше. К примеру, этот показатель в России составил - 8,9%, Испании -18,1, Италии - 7,5, США - 9,6, Польше -11,8². Такое разнообразие показателей, когда у стран с разным уровнем производства и жизни населения доля безработных различна, объясняется целым рядом факторов, связанных со структурой экономики, текущей экономической политикой и используемой методикой учёта. Человек числится безработным, если он нигде не работает и занимается поиском работы. Недостаточно лишь не иметь работу - человек должен пытаться активно её найти. Многие люди не имеют работы и при этом не числятся безработными. К ним относятся: пенсионеры, женщины, воспитывающие дома детей; выпускники школ и других учебных заведений, которые не смогли трудоустроиться, пали духом и прекратили всякие поиски; люди, получившие бессрочный отпуск по месту своей основной работы; люди, проходящие период профессиональной подготовки к новой работе; работники сельскохозяйственных предприятий в период межсезонья; беженцы из других районов республики; лица, ранее участвовавшие в боевых действиях и не включенные в официальные части вооруженных сил страны и др. В Узбекистане не имеющие работы лица из районов, где ранее проходили боевые действия, при финансовой поддержке гуманитарных организаций заняты общественными работами (восстановлением своего жилья, ремонтом дорог, очисткой каналов). Работники промышленных предприятий, функционирующих несколько месяцев в году, в период бездействия предприятий числятся в бессрочном неоплачиваемом отпуске и не относятся к безработным. Нельзя отнести к занятому населению лиц, например работников строительных, проектных и иных организаций, администрация которых загрузила их работой, но, в то же время, не гарантировала выплату заработной платы. Большое число людей выехало за пределы мест своего постоянного местожительства на заработки, занято куплей и перепродажей различных товаров, обработкой участков земли, трудятся в различных секторах «теневой» экономики, объём производства которой, по официальному данным, достигает 25% от ВВП. В учитываемую численность безработных эти лица не включены, несмотря на то, что постоянного дохода большинство из них не имеет. Поэтому показатель 2-4% безработных в общей численности экономически активного населения Узбекистана не может считаться достоверным. Также и в других странах СНГ, использующих не совсем точную методику учёта безработных, официальный показатель безработицы не является реальным. Как видно, различия в методиках подсчета количества безработных могут привести к значительному искажению фактического состояния дел. Поэтому, если учесть специфические факторы и уровень фактической безработицы в развитых рыночных странах, превышающий в среднем 5%, в странах СНГ, в том числе в Узбекистане, этот показатель отношений

незанятого трудоспособного населения к общей сумме трудоспособного населения фактически намного выше (не менее 30%, по оценкам МВФ в Узбекистане).

Изучение динамики безработицы и роста реального производства в развитых странах показало, что коэффициент потерь реального производства от безработицы равен 3, то есть увеличение безработных на 1% приведет, при прочих равных условиях, к сокращению реального объёма производства на 3%. При этом прирост производства на 3% сохранит прежний уровень безработицы, но каждый последующий процент прироста потребует увеличения занятости на 0,5% (для расчета использованы данные удельного веса заработной платы в ВВП, равные 75%). Для Узбекистана, где удельный вес заработной платы в ВВП не превышает 30%, рост безработицы на 1% уменьшит ВВП в среднем на 0,25-0,35%. Рост безработицы в республике сопровождается явлением, которое должно быть учтено в социально обоснованной экономической политике государства. Только признаком сохранившегося социалистического менталитета людей можно считать факты такого рода, когда имеется рынок безработных и одновременно сохраняются вакансии рабочих мест в декабре 2023 г. в Узбекистане таких вакансий было 10,5 единицы³.

В целом значительно сократились не только доходы населения, но и другие социальные показатели. Ранее по показателю индекса человеческого развития (ИЧР), который учитывает ВВП на душу населения, продолжительность жизни, грамотность населения, детскую смертность, безопасность и обеспеченность населения работой и другие социальные показатели, Узбекистан с его показателем ВВП на душу населения за 2022 год, равным 1850 долларов США, находился на 132 месте. Для сравнения: Пакистан и Гвинея с ВВП на душу населения, равными 540 и 650 долларам в год, находились соответственно на 138 м и 145 местах⁴.

Политика занятости и политика доходов, рассмотренные совместно, приводят к следующему выбору: неполная занятость или переход в ряды полностью безработных. Ответ на этот вопрос неоднозначен и требует конкретного анализа. В Национальной Стратегии Развития РТ на период до 2025 года предусматривалось использовать оба пути – закрытие нерентабельных предприятий и полная безработица, использование скрытой безработицы и предоставление неполной занятости на государственных предприятиях. Однако фактически до сих пор ни одно предприятие государством не было объявлено банкротом, однако большинство предприятий предоставили своим работникам неоплачиваемые бессрочные отпуска, что вуалирует факт их увольнения. Низкий уровень доходов населения отразился на структуре доходов домашних хозяйств. Это объясняет, почему при массовой безработице в республике сохраняются вакансии: низкий уровень заработной платы не прельщает безра-

² Интернет. Страны мира / cfnfbcnbnrf cnhfy vbhf/. Tabl-569/

³ Узбекистан в цифрах. 2024, с. 52-53; 57.

⁴ Интернет table/667, 10 января 2024.

ботное население, которое не смогло бы найти дополнительные источники выживания при такой низкой зарплате и длительной занятости. Это объясняет невысокую эффективность сельскохозяйственного производства, осуществляемого на базе государственной и негосударственной собственности и при низком уровне заработной платы: как и в советские времена, крестьяне держатся за свое место не для получения заработка от основного места работы, а для обеспечения своей семьи за счет доходов от приусадебных участков. Это объясняет также сравнительно низкую эффективность системы государственного управления со сравнительно высокими, но крайне недостаточными размерами заработной платы, не сопоставимой с заработной платой в частном секторе. Может ли помочь в этом вопросе принятие правительственного решения об установлении достаточного размера минимальной заработной платы? Такого рода решения, принятые в отношении достаточно благополучной бывшей Восточной Германии, привели к 35-процентному уровню безработицы. Жесткая произвольная структура заработной платы, политика обеспечения полной занятости, существование льгот и пособий, практически не связанных с производительностью труда, подорвали в этой стране всякие стимулы к эффективному труду. Руководители накапливали на предприятиях, наряду с другими ресурсами, оборудованием, лишнюю рабочую силу, так что открытая безработица была ничтожна по размерам. Ни работники, ни руководители не были заинтересованы в научно-техническом прогрессе и выпуске новой продукции, поэтому прогресс осуществлялся медленными темпами. Это связано с тем, что при росте затрат на фактор труда, в целях обеспечения прибыльности производства, предприятия были вынуждены уволить с работы значительное число людей. Между тем соседняя Чехия, сохранив низкий уровень минимальной заработной платы при относительно высокой производительности труда, сумела сдержать рост безработицы в стране. В качестве направления для снижения уровня безработицы в Узбекистане может использоваться метод увеличения государственных закупок продукции узбекских предприятий. Это оживит деятельность действующих предприятий, а государство, в свою очередь, по договоренности с другими странами, могло бы гасить свою внешнюю задолженность не валютными денежными средствами, которые нужны для инвестирования в собственную экономику, а поставкой товаров, в том числе не только традиционных экспортных товаров. Этот процесс медленно начинает функционировать, чему способствуют сравнительно новые государственные структуры. Однако в их функционировании существует множество проблем, как связанных с их торговыми методами, так и с медленным ростом удельного веса закупок государственных органов через эти специализированные ведомства. Другим способом является введение патентной системы налогообложения индивидуальных предпринимателей. Установив низкие ставки патента, обеспечив патентованием максимальное

число лиц, государство предоставляет право предпринимателям осуществлять любую предусмотренную законами деятельность в целях получения личного дохода. Таким образом, не имея гарантированного государством рабочего места, патентники занимаются своим делом, и государство может некоторое время не тратить своих средств на их трудоустройство и обучение. Наиболее реальным способом трудоустройства безработного населения страны явилась реорганизация сельскохозяйственного производства и распределение земли между гражданами страны. Следует, правда, отметить, что и в рыночной и в нерыночной экономике обычно существуют два явления: безработица людей и «безработица» рабочих мест, то есть, наряду с людьми, не имеющими работы, имеются незанятые рабочие места. Но обычно в рыночной экономике количество безработных людей намного превышает количество не соответствующих их запросам рабочих мест, тогда как в нерыночной экономике и даже в экономике переходного типа чаще наблюдается обратная картина. Таким образом, в обозримой перспективе, без достижения финансового оздоровления экономики, невозможно решение одной из главных проблем использования трудового потенциала общества - проведение активной политики капиталовложений, направленной на создание новых и обновление действующих рабочих мест. Как показывает опыт других стран, 5-10 процентный уровень безработицы характерен для любого рыночного государства. Пожизненный наем на работу, который до сих пор ещё сохранился в Узбекистане, не гарантируется даже в самых развитых странах. Поэтому населению Узбекистана, даже в случае значительных успехов экономической реформы, следует свыкнуться с тем, что определенная доля трудоспособного населения при любых обстоятельствах будет безработной. Успех экономических преобразований, рост инвестиций, повышение производительности труда, развитие предпринимательства приведут к формированию большого числа рабочих мест и обеспечат максимальную занятость населения страны, ориентированную на сокращение бедности в Узбекистане.

Список литературы:

1. Alimova, G. A. (2020). Foreign Experience In Indexing The Amount Of Pensions. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(11), 472-477.
2. Alimova, G. A. (2020). Increasing The Effective Use Of Human Capital In The Digital Economy. The American Journal of Applied sciences, 2(11), 127-130.
3. Asqarov, N. I. (2021). Prospects For The Development Of The Investment. The American Journal of Applied sciences, 3(01), 162-166.
4. Kambarov, J. X., & Kuchkarov, D. (2019). Influence of brand on the company's trade policy. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (73), 277-280.
5. Sotvoldiev, A. A. (2021). Innovation Aspects Modeling And Realization Regional Investment Pro-

jects. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(01), 70-75.

6. Umarov Ilkhomjon Yuldashevich, "Analyzes of Consumption of Food Products in Gross Domestic Production in Uzbekistan", International Journal of Science and Research (IJSR), https://www.ijsr.net/search_index_results_paperid.php?id=6121802, Volume 7 Issue 12, December 2018, 489 – 492

7. Umarov, I. Y. (2019). SOCIAL AND ECONOMIC ESSENCE AND MAIN OBJECTIVES OF FOOD MARKET. In WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS (pp. 121-123).

8. Umarov, I. Y. (2021). Ways To Develop Entrepreneurship In The Food Industry. The American Journal of Applied sciences, 3(01), 148-153.

9. Umarov, I., & Rakhmanov, M. (2021). THE IMPACT OF DIGITAL ECONOMY ON THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP. East European

Scientific Journal, 3(2 (66)), 4-7.

10. Камбаров Ж.Х., Махмудова Н.Ж.К. Задачи управления рисками на предприятии // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, 2016. № 5. С. 88-89

11. Нурматов, Д. Н., & Абдуллаев, М. Г. (2014). ЭФФЕКТИВНЫЕ ПУТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, (2), 32-33.

12. Умаров, И. Ю., & Хусанова, З. Р. (2019). ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ-КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ УРОВНИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. In Материалы VII Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы социально-трудовых отношений», посвященной 60-летию основания Института социально-экономических исследований ДФИЦ РАН (pp. 367-369).